

EDN OUKOJR

DOI 10.5281/zenodo.16563678

УДК 579.2: 663.11

Каменева И. А., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Гритчин М. В., Смирнова И. И.,
Еговцева А. Ю., Каменев А. О.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ РАЗНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. В современном земледелии возрастает научный и практический интерес к биопрепаратам, в том числе на основе почвенных и ризосферных бактерий. В последние годы создана линейка комплексных микробных препаратов на основе нескольких штаммов микроорганизмов, обладающих различными полезными свойствами, что делает их применение достаточно перспективным. Цель – изучить особенности совместного культивирования штаммов бактерий, обладающих азотфиксирующими (204 *Agrobacterium radiobacter*), фосфатмобилизующими (ССМ 32-3 *Lelliottia nimipressuralis*), биопротекторными (П13НК *Raenibacillus polytuxa*) свойствами для получения комплексного полифункционального микробного препарата. Методы исследований – общепринятые в микробиологии, статистическая обработка результатов проведена в программе Microsoft Excel 2007. Результаты исследований показали, что штаммы биосовместимы друг с другом. Установлено, что при совместном культивировании возрастает азотфиксирующая активность бактерий по сравнению с монокультурой (на два порядка). Увеличивается также жизнеспособность каждого штамма бактерий в условиях совместного глубинного периодического культивирования в сравнении с монокультурами. Абсолютная скорость роста и количество клеточных делений *A. radiobacter* 204 и *R. polytuxa* П13НК возрастали в 3,5 и 3,0–3,7 раза соответственно по сравнению с монокультурой, а продолжительность генераций снижалась на 10 % и на 177 % соответственно. Экспериментально доказано, что при совместном культивировании штаммы сохраняют способность колонизировать ризосферу и ризоплану озимой пшеницы. Наиболее активным из них является *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, численность которого была максимальной в опыте и составляла на корнях 630 тыс. КОЕ в 1 г растительного материала, а в ризосфере пшеницы – 840×10^3 КОЕ/1 г абсолютно сухой почвы. Обработка семян озимой пшеницы суспензией совместной бактериальной культуры способствовала повышению их всхожести и энергии прорастания на 9–10 % и 5–10 % соответственно.

Ключевые слова: штамм, *Agrobacterium radiobacter*, *Lelliottia nimipressuralis*, *Raenibacillus polytuxa*, культивирование, динамика роста, кинетика, тип.

Для цитирования: Каменева И. А., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Гритчин М. В., Смирнова И. И., Еговцева А. Ю., Каменев А. О. Технологические особенности совместного культивирования бактерий разной функциональной направленности // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 112–125. EDN: OUKOJR. DOI: 10.5281/zenodo.16563678.

For citation: Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Gritchkin M. V., Smirnova I. I., Egovtseva A. Yu., Kamenev A. O. Technological peculiarities of co-cultivation of bacteria of different functional groups // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 112–125. EDN: OUKOJR. DOI: 10.5281/zenodo.16563678.

Введение

В современных агротехнологиях широко применяют микробиологические препараты для оптимизации минерального питания и стимуляции роста растений [1, 2], повышения их адаптационного потенциала к стресс-факторам [3, 4], защиты от фитопатогенов и фитофагов [5, 6]. Биологическую основу таких препаратов, как правило, составляют штаммы установленного вида почвенных или ризосферных микроорганизмов [7, 8]. В последнее время приоритет принадлежит комплексным биопрепаратам, биокомпонентами которых являются несколько микроорганизмов: от двух и более видов [9, 10]. Комплексные препараты могут состоять из симбиотических, ассоциативных и свободноживущих микроорганизмов, относящихся к разным таксономическим группам, а также включать стабилизирующие компоненты [11–13]. Научный и практический интерес к таким препаратам вызван концепцией существования и функционирования микроорганизмов в природе в виде структурно организованных и координированных сообществ [14, 15].

Анализ литературы показал, что исследования по созданию и применению биопрепаратов на основе микробных сообществ сосредоточены в таких областях как медицина, пищевая промышленность, кормопроизводство [16, 17], а также биотехнология утилизации сельскохозяйственных, промышленных и бытовых отходов [18]. Подобные публикации для растениеводства немногочисленные и в основном касаются практического применения. Поэтому проблема разработки технологии получения комплексных микробных препаратов на основе микроорганизмов различной функциональной направленности путем совместного культивирования штаммов-биоагентов остается актуальной.

Цель исследований – изучить особенности совместного культивирования штаммов бактерий, обладающих азотфиксирующими (204 *Agrobacterium radiobacter*), фосфатмобилизующими (ССМ 32-3 *Lelliottia nimipressuralis*), биопротекторными (П13НК *Paenibacillus polymyxa*) свойствами для получения комплексного полифункционального микробного препарата.

Материалы и методы исследований

При подборе штаммов для создания микробиологического комплекса ориентировались на следующие функциональные характеристики биопрепарата: повышение биодоступности азота и фосфора, контроль фитопатогенных микромицетов, стимуляцию роста растений. Учитывая сказанное выше, из Крымской коллекции микроорганизмов ФГБУН «НИИСХ Крыма» (<http://ckp-rf.ru/usu/507484/>) для исследований были отобраны штаммы бактерий, обладающие комплексом полезных свойств: *Paenibacillus polymyxa* П13НК (RCAM05221) – антагонист фитопатогенных микроскопических грибов, азотфиксатор, *Lelliottia nimipressuralis* ССМ 32-3 [7] – трансформирует фосфаты в доступную для растений форму, продуцент фитогормонов, а также *Agrobacterium radiobacter* 204 – азотфиксатор [19].

Серии лабораторных и модельных опытов проводили в отделе сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма». Биосовместимость исследуемых штаммов оценивали в условиях лабораторного опыта методом отсроченного антагонизма и перпендикулярных штрихов [20] на агаризованных питательных средах: по зоне задержки роста бактерий, которую измеряли в миллиметрах. При постановке опыта каждый из исследуемых штаммов изучался и как антагонист, и как тест-культура. Визуально по накоплению биомассы и слизи отмечали рост бактерий и образование экзополисахаридов (ЭПС).

Азотфиксирующую активность чистых культур бактерий и при их совместном культивировании определяли по методике Т. А. Калининской [21], основанной на

методе ацетилен-редукции [22]. Образцы исследовали на газовом хроматографе «Chrom-5» с пламенно-ионизационным детектором на колонке с силикагелем АСК при температуре 50 °С, газ-носитель – азот при постоянном потоке 60–70 мл/мин.

Засев культур для совместного культивирования проводили одновременно путем смыва односуточной культуры каждого штамма из агарового косячка. Питательные среды (голодный агар, среда Виноградского для азотфиксаторов) готовили согласно прописям [23].

Для установления титра каждой культуры бактерий при совместном культивировании в кукурузно-меласной [24] среде селекционировали штаммы, устойчивые к антибиотику (стрептомицин) [25]. Глубинное, периодическое культивирование штаммов проводили в конических колбах Эрленмейера (заполнение средой на $\frac{1}{3}$ общего объема) на термостатируемой качалке УМВТ-12-250 при скорости вращения 160–180 об./мин и температуре 28 °С. Питательную среду для установления динамики роста одновременно засевали маточными культурами трех штаммов-мутантов: по 1 % от объема среды, что составило в сумме 3 %. Для определения кинетических параметров роста стрептомицин-резистентных штаммов посевы проводили отдельно: одновременно вносили *A. radiobacter* 204 и *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 по 1,5 % каждого штамма от объема среды, а *P. polymуха* П13НК вносили в количестве 2 % от объема в 24-часовую культуру двух штаммов. Титры маточных культур составляли не менее 10^6 КОЕ/1 мл препарата. Параллельно проводили монокультивирование этих же антибиотик-резистентных штаммов. Титр бактерий определяли методом предельных разведений с последующим высевом на агаризованную питательную среду в чашки Петри. Пробы культур отбирали в стерильных условиях дозатором «Ленпипет Лайт» с использованием насадок объемом 10 см³ (первое разведение) и 1 см³ для последующих разведений. Чашки инкубировали в термостате электрическом суховоздушном ТС-1/80 СПУ при 28 °С в течение трех суток. Подсчитывали число выросших колониеобразующих единиц (КОЕ) и выражали в млн КОЕ в 1 мл препарата [23]. Также препараты исследовали под микроскопом (KРÜSS-OPTRON, Germany) с фазовым контрастом при увеличении 40×15. Для установления динамики роста отбор культур осуществляли через каждые шесть часов. Кинетические параметры роста рассчитывали математически согласно руководству [26].

Сохранение стимулирующего эффекта при совместном культивировании бактерий исследовали в серии лабораторных опытов на семенах пшеницы сорта Борвий. Семена тест-растений (озимая пшеница) обрабатывали в течение 30 минут жидкой культурой препарата (титр 7×10^9 КОЕ/ 1 мл), а именно: суспендированными в воде разведениями 1:10 и 1:100 из расчета 2,8 % от массы семян и раскладывали на увлажненную стерильную фильтровальную бумагу в чашки Петри по 25 семян в пятикратном повторении. Чашки выдерживали в термостате при соответствующей температуре согласно ГОСТ Р 52325-2005 (Семена сельскохозяйственных растений. Сортные и посевные качества. Общие технические условия). Контроль – стерильная водопроводная вода.

Приживаемость бактерий в ризосфере и ризоплане растений пшеницы изучали в условиях модельных опытов – растения выращивали в сосудах объемом 0,5 л с перфорированным дном. Субстрат – чернозем южный слабогумусированный, среднеобеспеченный обменным калием и подвижным фосфором, низкообеспеченный – легкогидролизуемым азотом. Семена озимой пшеницы сорта Борвий перед высевом обрабатывали суспензиями препаратов (разведение 1:10), полученных в моно- и совместной культурах, содержащих антибиотик-резистентные штаммы. Серия опытов проведена в условиях летней теплицы в течение 15 дней, полив осуществляли

водопроводной водой. Численность антибиотик-резистентных штаммов исследуемых бактерий в ризосфере и ризоплане определяли общепринятыми методами [23] на десятый день от появления всходов. Постановка модельных опытов, учет полученных результатов проведены по Б. А. Доспехову [27]. Статистическую обработку результатов проводили по стандартной методике [28] в программе Microsoft Excel 2007. Данные в таблицах и на графиках приведены в виде средних арифметических значений со стандартными ошибками ($M \pm m$).

Результаты и их обсуждение

Биосовместимость микроорганизмов, составляющих комплексный микробиологический препарат, является значимым фактором при его формировании. Скрининг штаммов должен осуществляться не только по функциональной активности, но и с учетом их биосовместимости с другими производственными культурами микроорганизмов [29]. В условиях лабораторного эксперимента нами не выявлен антагонизм исследуемых штаммов друг к другу. Отмечено усиление роста, обилие ЭПС и изменение морфологии штриха в точках соприкосновения *P. polymyxa* П13НК как с *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, так и с *A. radiobacter* 204. Дальнейшие исследования были направлены на установление жизнеспособности *L. nimipressuralis* ССМ32-3, *A. radiobacter* 204 и *P. polymyxa* П13НК в условиях дефицита питательных веществ в среде. Так, при культивировании бактерий на голодном агаре интенсивный рост был отмечен у *A. radiobacter* 204, что подтверждает олигонитрофильность штамма и его способность усваивать азот атмосферы [19], умеренный – у *P. polymyxa* П13НК и слабый – у *L. nimipressuralis* ССМ 32-3. В безазотной среде Виноградского титры исследуемых штаммов варьировали в пределах $80\text{--}200,2 \times 10^6$ КОЕ/1 мл, а совместное глубинное культивирование трех штаммов способствовало увеличению титра в 2,3; 5,7 и 3,4 раза соответственно в сравнении с монокультурами *A. radiobacter* 204, *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 и *P. polymyxa* П 13НК (рисунок 1).

Рисунок 1 – Титр бактерий в среде Виноградского

Способность к азотфиксации характерна для некоторых видов *Paenibacillus* [31]. Несмотря на отсутствие данных в литературе, нами установлена азотфиксирующая активность *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, которая в три раза была выше, чем у *A. radiobacter* 204 (таблица 1). При совместном культивировании трех штаммов азотфиксирующая активность составляла $430,2$ нМоль C_2H_4 /мл за сутки и была на два порядка выше, чем в монокультурах ($1,4\text{--}4,2$ нМоль C_2H_4 /мл).

Таблица 1 – Азотфиксирующая активность бактерий в условиях моно- и совместного культивирования

Штамм бактерий	Азотфиксирующая активность, нМоль C_2H_4 /мл за сутки
<i>A. radiobacter</i> 204	1,4 ± 0,09
<i>L. nimipressuralis</i> ССМ32-3	4,2 ± 1,20
<i>P. polymyxa</i> П13НК	4,1 ± 1,32
<i>A. radiobacter</i> 204 + <i>L. nimipressuralis</i> ССМ32-3 + <i>P. polymyxa</i> П13НК	430,2 ± 6,60

Таким образом, установлена биосовместимость штаммов, отобранных для разработки комплексного микробного препарата, отмечена стимуляция роста при их совместном культивировании в жидкой среде Виноградского без источника азота и повышение азотфиксирующей активности. Синергизм при совместном культивировании нескольких штаммов подтвержден и другими работами [29, 31].

Дальнейшие исследования проводили в жидкой питательной среде с мелассой (источник углеводов) и кукурузным экстрактом (источник азота). Как известно, в технологии биопрепаратов широко применяются данные компоненты: они имеют все необходимые питательные вещества в своем составе и экономически оправданы, так как являются побочными продуктами при переработке сырья [32]. В жидкой кукурузно-мелассной питательной среде, разработанной для бактерий, синтезирующих ЭПС [24], совместное глубинное периодическое культивирование пар штаммов *P. polymyxa* П13НК и *A. radiobacter* 204 обеспечило увеличение титра бактерий на 48 и 20 % соответственно в сравнении с монокультурами (таблица 2).

Таблица 2 – Титр бактерий разной функциональной направленности при совместном культивировании в жидкой кукурузно-мелассной среде

Штамм бактерий	Количество КОЕ × 10 ⁹ /мл
Монокультуры	
<i>P. polymyxa</i> П13НК*	270 ± 40,00
<i>A. radiobacter</i> 204	11,5 ± 0,60
<i>L. nimipressuralis</i> ССМ32-3	8,7 ± 0,33
Совместное попарное культивирование (бинарные культуры)	
<i>P. polymyxa</i> П13НК*	400 ± 60,00
<i>A. radiobacter</i> 204	13,7 ± 0,66
Совместное попарное культивирование (тройная культура)	
<i>P. polymyxa</i> П13НК*	410 ± 40
<i>L. nimipressuralis</i> ССМ32-3	7,9 ± 0,09
<i>A. radiobacter</i> 204	11,7 ± 0,40
<i>L. nimipressuralis</i> ССМ 32-3	11,7 ± 0,40
Совместное культивирование (тройная культура)	
<i>P. polymyxa</i> П13НК*	460 ± 10,00
<i>A. radiobacter</i> 204	11,9 ± 0,20
<i>L. nimipressuralis</i> ССМ 32-3	11,9 ± 0,20

Примечание. * – для данного штамма 10⁶ КОЕ/мл препарата.

Парное культивирование не оказало существенного влияния на *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, при этом титр *P. polymyxa* П13НК возрастал в 1,5 раза в сравнении с монокультурами. Следует отметить, что клетки и колонии *P. polymyxa* П13НК легко идентифицируются: они отличаются по морфологии от агробактерий и штамма ССМ 32-3, тогда как дифференцировать *A. radiobacter* 204 и *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 затруднительно, потому и в бинарной, и тройной культурах учтен общий титр этих бактерий (млрд КОЕ в 1 мл).

В условиях глубинного периодического культивирования изучали динамику роста стрептомицин-резистентных мутантов *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, *A. radiobacter* 204 и *P. polymyxa* П13НК в кукурузно-меласной среде, как в условиях монокультуры, так и при совместном культивировании. Результаты исследований показали повышение ростовой активности *P. polymyxa* П13НК и *A. radiobacter* 204 исследуемых штаммов при их совместном культивировании, в сравнении с монокультурами: графики, отражающие динамику роста этих культур, близки по конфигурации. Так, рост клеток *P. polymyxa* П13НК при совместном культивировании со штаммами *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 и *A. radiobacter* 204 через 12 часов культивирования бактерий был в 3,3 раза выше, чем в монокультуре (рисунок 2). Отмечено уменьшение числа КОЕ в 1 мл: с 730×10^6 до 580×10^6 в 14-часовой культуре трех бактерий и увеличение до 860×10^6 – в 18-часовой. В условиях монокультивирования выявлен медленный рост штамма П13НК, титр бактерий увеличивался постепенно с 220×10^6 (12-часовая культура) до 280×10^6 (18-часовая культура) КОЕ в 1 мл. В 72-часовой культуре *P. polymyxa* П13НК титр при совместном и монокультивировании достигал 1000×10^6 и 830×10^6 КОЕ в 1 мл соответственно.

Рисунок 2 – Динамика роста стрептомицин-резистентных мутантов *P. polymyxa* П13НК при моно- и совместном культивировании трех штаммов в кукурузно-меласной среде

Титр *A. radiobacter* 204 в совместной культуре со штаммом *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 через 12 часов культивирования составлял 620×10^6 КОЕ в 1 мл и был в 3,6 раз выше, чем в монокультуре. Через 18 часов он снизился в два раза, а через 24 часа начал возрастать, достигнув к 48 часам показателя 1200×10^6 КОЕ в 1 мл (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика роста стрептомицин-резистентных мутантов *A. radiobacter* 204 при моно- и совместном культивировании трех штаммов в кукурузно-меласной среде

Для *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 также была отмечена более высокая ростовая активность при совместном культивировании с *A. radiobacter* 204: в начале культивирования и в 12-часовой культуре титр бактерий превышал монокультуру более чем в 1,5 раза, а затем снизился (рисунок 4). Следует отметить, что в 18-часовой

культуре количество КОЕ *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 при совместном культивировании было в 1,9 раз ниже, чем при монокультивировании. Повторное повышение титра *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 отмечено через 24 часа, и в 72-часовой культуре он составлял 1500×10^6 КОЕ в 1 мл (при 1300×10^6 КОЕ – в монокультуре). Следует отметить, что результаты исследования стрептомицин-резистентного мутанта *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 подтвердили данные, полученные для немеченого антибиотиком штамма, а именно: данный штамм наименее отзывчив на совместное культивирование.

Рисунок 4 – Динамика роста стрептомицин-резистентных мутантов *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 при моно- и совместном культивировании трех штаммов в кукурузно-меласной среде

Таким образом, установлено стимулирование роста штаммов при совместном культивировании. Для исследуемых штаммов характерна следующая динамика роста: увеличение титра в течение 12 часов культивирования, снижение к 14 и повышение через 18 (штамма П13НК) и 24 часа (штаммов 204 и ССМ 32-3). Следует отметить, что в условиях периодического глубинного совместного культивирования у исследуемых штаммов более выражен диауксический рост. На наш взгляд, это можно объяснить не только наличием в среде сложных по составу субстратов (мелассы и кукурузного экстракта) [34], но и пассивной конкуренцией за питательные вещества, которые исчерпываются при быстром росте бактерий, особенно на начальных стадиях культивирования. Важно отметить, что помимо изменения скорости роста микроорганизмов, происходило изменение консистенции среды (повышалась ее вязкость).

С учетом стимулирующего воздействия штаммов *A. radiobacter* 204 и *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 на рост *P. polymyxa* П13НК в наших дальнейших исследованиях этот штамм вносили отдельно от двух других. Результаты кинетического описания роста стрептомицин-резистентных мутантов, рассчитанные для фазы ускорения при внесении *P. polymyxa* П13НК в суточную бинарную культуру бактерий *A. radiobacter* 204 и *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, также свидетельствуют об увеличении абсолютной скорости роста, количества клеточных делений и о сокращении продолжительности генераций клеток при их совместном культивировании (таблица 3). Наиболее высокие показатели отмечены для *A. radiobacter* 204 и *P. polymyxa* П13НК: их абсолютная скорость роста и количество клеточных делений при совместном культивировании возросли в 3,5 и 3,0–3,7 раза соответственно по сравнению с монокультурой, а продолжительность генераций снижалась на 10 и 177 % соответственно. При совместном культивировании для *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 отмечены следующие результаты по сравнению с монокультурой: увеличение абсолютной скорости роста и количества клеточных

делений в 1,5 и 1,3 раза соответственно, а также снижение продолжительности генераций в 1,2 раза.

Таблица 3 – Кинетическая характеристика роста бактерий в условиях периодического глубинного культивирования

Параметры роста	<i>A. radiobacter</i> 204		<i>L. nimipressuralis</i> ССМ 32-3		<i>P. polymyxa</i> П13НК	
	I	II	I	II	I	II
Абсолютная скорость роста, клеток/час	1,7	6,2	5,3	8,0	2,2	7,3
Количество клеточных делений	0,7	2,6	2,3	3,0	1,0	2,9
Константа скорости делений, час ⁻¹	0,2	0,2	0,6	0,8	0,3	0,2
Продолжительность генераций, час	5,1	4,6	1,6	1,3	3,6	1,3

Примечание. I – монокультивирование; II – совместное культивирование трех штаммов.

Таким образом, проведенные исследования послужили основой для создания комплексного микробного препарата на основе ассоциативных бактерий *A. radiobacter* 204, *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, *P. polymyxa* П13НК [33].

Исследуемые штаммы являются ассоциативными со многими сельскохозяйственными растениями, их способность приживаться в ризосфере обеспечивает эффективность растительно-микробного взаимодействия. Нами экспериментально установлено, что при обработке семян озимой пшеницы перед посевом, штаммы-биоагенты разработанного микробного препарата колонизируют ризосферу и ризоплану растений (рисунок 5), причем в ризосфере их численность больше, чем на корнях. Количество *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 на корнях и в ризосфере пшеницы являлось максимальными в опыте и составило 630×10^3 и 840×10^3 КОЕ соответственно.

Рисунок 5 – Приживаемость бактерий в ризосфере пшеницы озимой сорта Борвий (модельный опыт, субстрат чернозем южный)

Как известно, семена являются носителем биологических свойств сельскохозяйственных культур и определяют количество будущего урожая [34]. Результаты лабораторных опытов свидетельствуют об улучшении посевных качеств семян озимой пшеницы и стимуляции развития проростков под воздействием разработанного микробного препарата (таблица 4). Так, его применение для предпосевной инокуляции семян пшеницы способствует достоверному повышению их всхожести и энергии прорастания по сравнению с контролем: на 9–10 % и 5–10 % соответственно.

Таблица 4 – Влияние комплексного биопрепарата на основе ассоциативных бактерий на посевные качества семян пшеницы озимой сорта Ландау (лабораторный опыт)

Вариант опыта	Разбавление	Всхожесть, %	Энергия прорастания, %
Контроль вода	-	74,0	69,0
Комплексный биопрепарат	1 : 10	85,0	75,0
	1 : 100	84,0	80,0
НСР ₀₅		0,54	0,51

Выводы

Таким образом, изучены особенности совместного культивирования штаммов бактерий, обладающих азотфиксирующими, фосфатмобилизующими, биопротекторными свойствами – биоагентов комплексного микробного препарата. Показано, что при совместном культивировании увеличивается азотфиксирующая активность бактерий по сравнению с монокультурой на два порядка: 1,4–4,2 нМоль C_2H_4 /мл в условиях монокультуры; 430 нМоль C_2H_4 /мл за сутки – при совместном культивировании. Установлено увеличение титров каждого штамма бактерий в условиях совместного глубинного периодического культивирования по сравнению с монокультурами – в 2,3, 5,7 и 3,4 раза для *A. radiobacter* 204, *L. nimipressuralis* ССМ 32-3 и *P. polymyxa* П13НК соответственно. Отмечены высокие кинетические показатели при совместном культивировании *A. radiobacter* 204 и *P. polymyxa* П13НК – их абсолютная скорость роста и количество клеточных делений возрастали по сравнению с монокультурой в 3,5 и 3,0–3,7 раза, а продолжительность генераций снижалась на 10 % и 177 % соответственно. Показано, что штаммы сохраняют способность колонизировать ризоплану и ризосферу растений (на примере пшеницы), наибольшая активность отмечена у бактерии *L. nimipressuralis* ССМ 32-3, численность которой составляла 630×10^3 КОЕ/1 г корней и 840×10^3 КОЕ/1 г почвы соответственно. Обработка семян озимой пшеницы повысила всхожесть на 9–10 %, энергию прорастания – на 5–10 %.

Полученный при совместном культивировании микробный препарат является перспективным и защищен Патентом РФ на изобретение №2777194 [33]. Он позволяет снизить дозы внесения минеральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур.

Литература

1. Завалин А. А., Алферов А. А., Чернова Л. С. Ассоциативная азотфиксация и практика применения биопрепаратов в посевах сельскохозяйственных культур // Агрехимия. 2019. № 8. С. 83–96. DOI: 10.1134/S0002188119080143.
2. Ха Т. З., Канарский А. В., Канарская З. А., Щербаков А. В., Щербакова Е. Н. Ключевой стимулятор роста растений – ризобактерии // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Лес. Экология. Природопользование». 2020. № 3 (47). С. 58–73. DOI: 10.25686/2306-2827.2020.3.58.
3. Kumar A., Singh S., Gaurav A.K., Srivastava S., Verma J. P. Plant growth-promoting bacteria: biological tools for the mitigation of salinity stress in plants // Frontiers in Microbiology. 2020. Vol. 11. Art. No. 1216. DOI: 10.3389/fmicb.2020.01216.
4. Li M., Wang J., Yao T., Wang Z., Zhang H., Li C. Isolation and characterization of cold-adapted PGPB and their effect on plant growth promotion // Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021. Vol. 31. No. 9. P. 1218–1230. DOI: 10.4014/jmb.2105.05012.
5. Хайруллин Р. М., Сорокань А. В., Габдрахманова В. Ф., Максимов И. В. Перспективные свойства *Bacillus thuringiensis* и направления их использования для защиты растений // Прикладная биохимия и микробиология. 2023. Т. 59. № 4. С. 337–354. DOI: 10.31857/S0555109923040074.
6. Козлова Е. А. Биологизация систем защиты сельскохозяйственных культур от болезней // Вестник аграрной науки. 2022. №1 (94). С.17–22. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.1.17.

7. Патент РФ № 2676926. «Фосфатмобилизирующий штамм почвенных бактерий *Lelliottia nimirpressuralis* ССМ 32-3 и биопрепарат на его основе для оптимизации минерального питания растений, стимуляции их роста и повышения урожайности» // Авторы: Чайковская Л. А., Мельничук Т. Н., Каменева И. А., Баранская М. И., Овсиенко О. Л. Патентообладатель: ФГБУН «НИИСХ Крыма», 2019. Бюлл. № 2. 12 с.
8. Бакулина А. В., Товстик Е. В., Бессолицына Е. А., Новоселова Н. В., Жемчужина Н. С. Биологические особенности различных штаммов стрептомицетов как потенциальных агентов биоконтроля фитопатогенов // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. 25(6). С. 1038–1049. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.6.1038-1049.
9. Es-Soufi R., Tahiri H., Azaroual L., El Oualkadi A., Martin P., Badoc A., Lamarti A. Biocontrol potential of *Bacillus amyloliquefaciens* Bc2 and *Trichoderma harzianum* TR against strawberry anthracnose under laboratory and field conditions // Agricultural Sciences. 2020. Vol. 11. P. 260–277. DOI: 10.4236/as.2020.113017.
10. Хуаз С. Х., Кондрат С. В. Исследование влияния предпосевной комплексной и моноинокуляции различными биопрепаратами на высоту, продуктивность и содержание элементов питания в зерне яровой пшеницы // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2021. № 2(63). С. 69–75. DOI: 10.24412/2078-1318-2021-2-69-75.
11. Мотина Т. Ю., Дегтярева И. А., Яппаров И. А., Давлетшина А. Я., Яппаров А. Х., Бабынин Э. В. Удобрения на основе консорциума микроорганизмов и агроминералов в нативном и наноструктурном виде // Владимирский земледелец. 2019. №3 (89). С.11–15. DOI: 10.24411/2225-2584-2019-10072.
12. Юдина Н. Ю., Козлова Т. Н., Абрамова Т. Н., Арляпов В. А., Асулян Л. Д., Алферов В. А., Решетиллов А.Н. Биопрепарат на основе иммобилизованных микроорганизмов как основа высокоэффективных органических удобрений нового поколения // Прикладная биохимия и микробиология 2023. № 2. С. 208–216. DOI: 10.31857/S0555109923020198.
13. Бабак В. А., Жакупов Е. Ж., Пунтус И. А., Фомина А. Н. Лабораторные испытания комплексного биологического удобрения на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих бактерий // Сельскохозяйственная биология. 2024. Т. 59. № 1. С. 142–155. DOI: 10.15389/agrobiology.2024.1.142rus.
14. Олескин А. В. Биосоциальность одноклеточных (на материале прокариот) // Журнал общей биологии. 2009. Т. 70. № 3. С.225–238.
15. Пиневиц А. В., Коженкова Е. В., Аверина С. Г. Биопленки и другие прокариотные консорциумы. СПб: Химиздат, 2018. 264 с.
16. Маноян А. М., Мачулин А. В., Папазян Т. Т., Иванова О. Е., Панин А. Н. Создание синергического синбиотика на основе консорциума штаммов лактобацилл *Limosilactobacillus fermentum* 3872, *Ligilactobacillus alivarius* 7247 и пребиотика Актиген для профилактики сальмонеллёза у человека и сельскохозяйственных животных // Биомедицина. 2024. Т. 20(3Е). С. 59–64. DOI: 10.33647/2713-0428-20-3E-59-64.
17. Мусин Р. Р., Скворцов Е. В., Трemasова А. М., Быкова П. В., Ерошин А. И. Оценка эффективности молочнокислых бактерий при заготовке сенажа из люцерны // Ветеринарный врач. 2023. № 1. С. 26–31. DOI: 10.33632/1998-698X_2023_1_26.
18. Ветрова А. А., Трофимов С. Я., Кинжаев Р. Р., Аветов Н. А., Арзамасова А. В., Пунтус И. Ф., Сазонова О. И., Соколов С. Л., Стрелецкий Р. А., Петриков К. В., Делеган Я. А., Самойленко В. А., Филонов А. Е. Разработка микробного консорциума для биоремедиации нефтезагрязненных почв Среднего Приобья // Почвоведение. 2022. № 5. С. 642–654. DOI: 10.31857/S0032180X22050100.
19. Авторское свидетельство СССР №1621433 «Штамм бактерий *Agrobacterium radiobacter* для производства бактериального удобрения под рис и пшеницу» // Авторы: Шерстобоев Н.К., Хотянович А.В., Патыка В. Ф. Заявитель: ВНИИСХМ, 28.09.1988. Оpubл. 15.09.1990.
20. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Наука, 2004. 528 с.
21. Калининская Т. А., Редькина Т. В., Белов Ю. М., Ипполитов Л. Т., Кокунов А. В. Применение ацетиленового метода для количественного учета разных групп азотфиксаторов методом предельных разведений // Микробиология. 1981. Т. 50(5). С. 924–927.
22. Умаров М. М. Ацетиленовый метод изучения азотфиксации в почвенно-микробиологических исследованиях // Почвоведение. 1976. № 11. С.119–123.
23. Практикум по микробиологии // Под ред. Нетрусова А. И. М.: Издательский Центр «Академия», 2005. 608 с.
24. Патент на винахід № 56032 «Спосіб виготовлення препарату на основі азотфіксуючих бактерій-продуцентів екзополісахаридів» // Авторы: Патыка В. Ф., Мельничук Т. М., Шерстобоев Н. К., Каменева И. А. Патентообладатель: ПДС ІСГМ УААН Заяв. 12.09.2002. Оpubл. 17.01.2005. Бюлл. № 1.
25. Метод общей бактериологии // Под ред. Герхарда Ф. [и др.]. М.: Мир, 1984. 472 с.

26. Перт С. Д. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. М.: Мир, 1978. 332 с.
27. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований. М.: Книга по требованию, 2013. 349 с.
28. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: «Высшая школа», 1990. 352 с.
29. Волкова Г. С., Серба Е. М. Создание многоштаммового бактериального консорциума для технологии пробиотических препаратов кормового назначения // Техника и технология пищевых производств. 2021. Т. 51. № 2. С. 260–269. DOI: 10.21603/2074-9414-2021-2-260-269.
30. Xie J.-B., Du Z., Bai L., Tian C., Zhang Y., Xie J.-Y., Wang T., Liu X., Chen X., Cheng Q., Chen S., Li J. Comparative genomic analysis of N₂-fixing and non-N₂-fixing *Paenibacillus* spp.: organization, evolution and expression of the nitrogen fixation genes // PLoS Genet. 2014. Vol. 10(3). Art. No. e1004231. DOI: 10.1371/journal.pgen.1004231.
31. Пронин А. С., Колмыкова Т. С., Лукаткин А. С. Особенности совместного культивирования *Pseudomonas chlororaphis* и *Saccharomyces cerevisiae* для создания комплексного биопрепарата // Сельскохозяйственная биология. 2022. Т. 57. № 1. С. 171–182. DOI: 10.15389/agrobiology.2022.1.171rus.
32. Промышленная микробиология // Под редакцией Егорова Н. С. М.: Высшая школа, 1989. 688 с.
33. Патент РФ № 277194 «Комплексный биопрепарат для оптимизации минерального питания растений, защиты от фитопатогенов, повышения продуктивности и способ получения этого биопрепарата» // Авторы: Каменева И. А., Мельничук Т. Н., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Паштецкий В. С., Гритчин М. В., Коноплева Г. Н. Патентообладатель: ФГБУН «НИИСХ Крыма», 2022. Бюлл. № 2. 12 с.
34. Игольникова Л. В., Неймышева А. Н. Посевные и сортовые качества семян – гарант высоких урожаев // Научно-агрономический журнал. 2012. № 2 (91). С. 49–51.

References

1. Zavalin A. A., Alferov A. A., Chernova L. S. Associative nitrogen fixation and the practice of application of biological products in agricultural crops // Agrohimia. 2019. No. 8. P. 83–96. DOI: 10.1134/S0002188119080143.
2. Kha T. Z., Kanarsky A. V., Kanarskaya Z. A., Shcherbakov A. V., Shcherbakova E. N. The key plant growth stimulator – rhizobacteria // Vestnik of Volga State University of Technology. Ser.: Forest Ecology. Nature Management. 2020. No. 3 (47). P. 58–73. DOI: 10.25686/2306-2827.2020.3.58.
3. Kumar A., Singh S., Gaurav A. K., Srivastava S., Verma J. P. Plant growth-promoting bacteria: biological tools for the mitigation of salinity stress in plants // Frontiers in Microbiology. 2020. Vol. 11. Art. No. 1216. DOI: 10.3389/fmicb.2020.01216.
4. Li M., Wang J., Yao T., Wang Z., Zhang H., Li C. Isolation and characterization of cold-adapted PGPB and their effect on plant growth promotion // Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021. Vol. 31. No. 9. P. 1218–1230. DOI: 10.4014/jmb.2105.05012.
5. Khairullin R. M., Sorokan A. V., Gabdrakhmanova V. F., Maksimov I. V. The perspective properties and the directions of *Bacillus thuringiensis* use for plant protection // Applied biochemistry and microbiology. 2023. Vol. 59. No. 4. P. 337–354. DOI: 10.31857/S0555109923040074.
6. Kozlova E. A. Biologization of the agricultural crops protection systems against diseases // Bulletin of Agrarian Science. 2022. No. 1 (94). P. 17–22. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.1.17.
7. Patent RF No. 2676926. Phosphate-mobilizing strain of soil bacteria *Lelliottia nimipressuralis* CCM 32-3 and a biological preparation based on it to optimize the mineral nutrition of plants, stimulate their growth and increase yields // Authors: Chaikovskaya L. A., Melnichuk T. N., Kameneva I. A., Baranskaya M. I., Ovsienko O. L. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea, 2019. Bulletin No. 2. 12 p.
8. Bakulina A. V., Tovstik E. V., Bessolitsyna E. A., Novoselova N. V., Zhemchuzhina N. S. Biological features of various streptomyces strains as potential agents of phytopathogens biocontrol // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2024. No. 25(6). P. 1038–1049. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.6.1038-1049.
9. Es-Soufi R., Tahiri H., Azaroual L., El Oualkadi A., Martin P., Badoc A., Lamarti A. Biocontrol potential of *Bacillus amyloliquefaciens* Bc2 and *Trichoderma harzianum* TR against strawberry anthracnose under laboratory and field conditions // Agricultural Sciences. 2020. Vol. 11. P. 260–277. DOI: 10.4236/as.2020.113017.
10. Khuaz S. Kh., Kondrat S. V. Study of the effect of pre-sowing complex and mononucleate various biopreparations on the height, productivity and grain quality of spring wheat // Izvestia of Saint-Petersburg State Agrarian University. 2021. No. 2(63). P. 69–75. DOI: 10.24412/2078-1318-2021-2-69-75.
11. Motina T. Yu., Degtyareva I. A., Yapparov I. A., Davletshina A. Ya., Yapparov A. Kh., Babynin E. V. Fertilizers based on microbial consortium and agrominerals in native and nanostructured form // Vladimir agriculturist. 2019. No. 3 (89). P. 11–15. DOI: 10.24411/2225-2584-2019-10072.

12. Yudina N. Yu., Kozlova T. N., Abramova T. N., Arlyapov V. A., Asulyan L. D., Alferov V. A., Reshetilov A. N. Immobilized microorganisms-based biopreparation as a major component for new generation high-efficiency organic fertilizers // Applied biochemistry and microbiology 2023. No. 2. P. 208–216. DOI: 10.31857/S0555109923020198.
13. Babak V. A., Zhakupov E. Zh., Puntus I. A., Fomina A. N. Lab tests on efficiency of a biological fertilizer based on nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2024. Vol. 59. No. 1. P. 142–155. DOI: 10.15389/agrobiology.2024.1.142eng.
14. Oleskin A. V. Biosociality of unicellular organisms (based on prokaryotes) // Journal of General Biology. 2009. Vol. 70. No. 3. P. 225–238.
15. Pinevich A. V., Kozhenkova E. V., Averina S. G. Biofilms and other prokaryotic consortia. Saint-Petersburg: Khimizdat, 2018. 264 p.
16. Manoyan A. M., Machulin A. V., Papazyan T. T., Ivanova O. E., Panin A. N. Creation of a synergistic symbiotic based on the consortium of lactobacilli *Limosilactobacillus fermentum* 3872, *Ligilactobacillus salivarius* 7247 and the Actigen prebiotic for salmonellosis prevention in humans and farm animals // Journal Biomed. 2024. Vol. 20 (3E). P. 59–64. DOI: 10.33647/2713-0428-20-3E-59-64.
17. Musin R. R., Skvortsov E. V., Tremasova A. M., Bykova P. V., Eroshin A. I. Evaluation of the effectiveness of lactic acid bacteria in harvesting haylage from alfalfa // The Veterinarian. 2023. No. 1. P. 26–31. DOI: 10.33632/1998-698X_2023_1_26.
18. Vetrova A. A., Trofimov S. Ya., Kinzhaev R. R., Avetov N. A., Arzamazova A. V., Puntus I. F., Sazonova O. I., Sokolov S. L., Streletskii R. A., Petrikov K. V., Delegan Ya. A., Samoilenko V. A., Filonov A. E. Development of a microbial consortium for bioremediation of oil-contaminated soils of the Middle Ob region // Pochvovedenie. 2022. No. 5. P. 642–654. DOI: 10.31857/S0032180X22050100.
19. USSR Author's Certificate No. 1621433 "Agrobacterium radiobacter strain for the production of bacterial fertilizer for rice and wheat" // Authors: Sherstoboev N. K., Khotyanovych A. V., Patyka V. F. Certificate holder: VNIISKhM, 28.09.1988. Published: 15.09.1990.
20. Egorov N. S. Fundamentals of the doctrine of antibiotics: textbook. Moscow: Publishing House of Moscow State University; Nauka, 2004. 528 p.
21. Kalininskaya T. A., Redkina T. V., Belov Yu. M., Ippolitov L. T., Kokunov A. V. Application of the acetylene method for quantitative accounting of different groups of nitrogen fixers by the limiting dilution method // Microbiologiya. 1981. Vol. 50(5). P. 924–927.
22. Umarov M. M. Acetylene method for studying nitrogen fixation in soil microbiological studies // Pochvovedenie. 1976. No. 11. P. 119–123.
23. Practical training in microbiology // Ed. by Netrusov A. I. Moscow: Publishing Center "Akademiyu", 2005. 608 p.
24. Patent UA No. 56032 A process for preparing the biological preparation based on nitrogen-fixing bacteria producers of exopolysaccharides // Authors: Patyka V. P., Melnichuk T. M., Sherstoboev N. K., Kameneva I. O. Patent holder: Southern Branch of the Institute of Agricultural Microbiology of The Ukrainian Academy of Agrarian Sciences. Application: 12.09.2002. Publ.: 17.01. 2005. Bull. No. 1.
25. Method of general bacteriology // Ed. by Gerhard F. [et al.]. Moscow: Mir, 1984. 472 p.
26. Perth S. D. Fundamentals of cultivation of microorganisms and cells. Moscow: Mir, 1978. 332 p.
27. Dospekhov B. A. Methods of field research. Moscow: Kniga po trebovaniyu, 2013. 349 p.
28. Lakin G. F. Biometrics. Moscow: Vysshaya shkola, 1990. 352 p.
29. Volkova G. S., Serba E. M. New multistrain bacterial consortium for feed probiotics // Food Processing: Techniques and Technology. 2021. Vol. 51. No. 2. P. 260–269. DOI: 10.21603/2074-9414-2021-2-260-269.
30. Xie J.-B., Du Z., Bai L., Tian C., Zhang Y., Xie J.-Y., Wang T., Liu X., Chen X., Cheng Q., Chen S., Li J. Comparative genomic analysis of N₂-fixing and non-N₂-fixing *Paenibacillus* spp.: organization, evolution and expression of the nitrogen fixation genes // PLoS Genet. 2014. Vol. 10(3). Art. No. e1004231. DOI: 10.1371/journal.pgen.1004231.
31. Pronin A. S., Kolmykova T. S., Lukatkin A. S. Co-culture of *Pseudomonas chlororaphis* and *Saccharomyces cerevisiae* to create a complex biological product // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2022. Vol. 57. No. 1. P. 171–182. DOI: 10.15389/agrobiology.2022.1.171rus.
32. Industrial microbiology // Ed. by Egorov N. S. Moscow: Vysshaya shkola, 1989. 688 p.
33. Patent RF No. 277194 Complex biological product for optimizing the mineral nutrition of plants, protecting against phytopathogens, increasing productivity and a method for producing this biological product // Authors: Kameneva I. A., Melnichuk T. N., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Pashetskiy V. S., Gritchin M. V., Konopleva G. N. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea, 2022. Bulletin. No. 2. 12 p.
34. Igonnikova L. V., Neymysheva A. N. Sowing and varietal qualities of seeds – a guarantor of high yields // Scientific Agronomy Journal. 2012. No. 2 (91). P. 49–51.

UDC 579.2: 663.11

Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Gritchin M. V., Smirnova I. I.,
Egovtseva A. Yu., Kamenev A.O.

TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF CO-CULTIVATION OF BACTERIA OF DIFFERENT FUNCTIONAL GROUPS

Summary. *Scientific and practical interest in biological products, including those derived from soil and rhizospheric bacteria, is increasing in modern agriculture. In recent years, a range of complex microbial preparations has been developed based on several strains of microorganisms that possess a range of beneficial properties, thus increasing the prospects for their use. The aim of the current research was to investigate the features of the co-cultivation of bacterial strains with nitrogen-fixing (*Agrobacterium radiobacter* 204), phosphate-mobilizing (*Lelliottia nimipressuralis* CCM 32-3) and bioprotective (*Paenibacillus polymyxa* P13NK) properties to produce a complex polyfunctional microbial preparation. Research methods: generally accepted in microbiology; statistical processing of the research results was carried out using the MS Excel 2007. The findings of the research indicate that the strains are biocompatible with each other. It had been established that the nitrogen-fixing activity of bacteria increased by two orders of magnitude in comparison with monoculture during co-cultivation. Furthermore, the viability of each bacterial strain also increased under conditions of joint deep periodic cultivation in comparison with monocultures. The absolute growth rate and the number of cell divisions of *A. radiobacter* 204 and *P. polymyxa* P13NK increased 3.5 and 3-3.7 times, respectively, in comparison with the monoculture, and the duration of generations decreased by 10 and 177 %, respectively. Experimental evidence has demonstrated that when the strains are co-cultivated, they retain the capacity to colonize the rhizosphere and rhizoplane of winter wheat. The most active strain identified was *L. nimipressuralis* CCM 32-3, the quantity of which was maximum in the experiment: at the roots, it amounted to 630 thousand of CFU per 1 g of plant material, while in the wheat rhizosphere the figure reached 840×10^3 CFU/1 g of absolutely dry soil. Treatment of winter wheat seeds with a suspension of a combined bacterial culture resulted in an increase in germination and germination energy by 9–10 % and 5–10 %, respectively.*

Keywords: *strain, *Agrobacterium radiobacter*, *Lelliottia nimipressuralis*, *Paenibacillus polymyxa*, cultivation, growth dynamics, kinetics, titer.*

Каменева Ирина Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Якубовская Алла Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Чайковская Людмила Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории растительно-микробного взаимодействия ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295053, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ludachaika@mail.ru.

Гритчин Максим Владимирович, научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: maxim_gmv@mail.ru.

Смирнова Ирина Игоревна, младший научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: irina_smirnova86@bk.ru.

Еговцева Анна Юрьевна, научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: eau82@mail.ru.

Каменев Алексей Олегович, младший научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Kameneva Irina Alekseevna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295053, Russia; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Yakubovskaya Alla Ivanovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Chaikovskaya Ludmila Aleksandrovna, Dr. Sc. (Agr.), senior researcher, chief researcher, Laboratory of plant-microbe interaction, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295053, Russia; e-mail: ludachaika@mail.ru

Gritchin Maksim Vladimirovich, researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: maxim_gmv@mail.ru.

Smirnova Irina Igorevna, junior researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: irina_smirnova86@bk.ru.

Egovtseva Anna Yuryevna, researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: eau82@mail.ru

Kamenev Aleksey Olegovich, junior researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNZW-2022-0005 «Функциональные особенности растительно-микробного взаимодействия в управлении стрессоустойчивостью, продуктивностью агрофитоценозов и реализации потенциала микробных препаратов нового поколения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.05.2025.

Дата принятия к печати – 25.05.2025.